

TO‘QIMACHILIK SANOATIDA INNOVATSIYALAR YOHUD EKOLOGIK MUAMMOLAR

Vafoyeva Dilafuz Ikromovna
International School of
Finance Technology and Science
institute katta o‘qituvchisi PhD

Anotatsiya: Maqolada to‘qimachilik sanoatining rivojlanish tarixi, innovatsiyalarning joriy etilishi natijasida ularning foydalari va ekologiyaga ta’siri yoritilgan, bu fikrlar bo‘yicha taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik sanoati, innovatsiya, ishlab chiqarish, strategiya
Kelajakdagi to‘qimachilik sanoatining ekologik toza bo‘lishini ta’minlash juda muhimdir . Ekologik toza bo‘lishga ko‘plab urinishlarga qaramay, matolarni ishlab chiqarishning ba’zi usullari hali ham sezilarli ifloslanishga olib kelishi mumkin. Mikroskopik materiallar, mato kimyoviy moddalari va ushbu to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlab chiqaradigan chiqindilarni ishlatishimiz tabiatga zarar yetkazishi mumkin.

Ilg‘or va aqlli to‘qimachilik sanoati va texnologiyalarini o‘rganish bo‘yicha bir nechta izlanuvchilarning sharhlarini o‘rganib chiqdik. Cherenack va boshqalar, rivojlanish, qiyinchiliklar, dizayn, o‘rnatilgan sensorlar, qurilma ulanishi va illyustrativ texnologiyalarni ko‘rib chiqdi, lekin uning asosiy jihatlarini eslatib o‘tish kerak edi [1]. Ayni paytda Faruk va boshqalar, ma’lumotlar uzatish , yordamchi robotlar, protezlar, sog‘liqni saqlash monitoringi, turli xil taqilidigan qurilmalar va kelajakda elektron texnologiyani rivojlantirish bo‘yicha muhim tushunchalarga e’tibor qaratib, taqiladigan elektronika sohasidagi so‘nggi yutuqlarni ko‘rib chiqadi [2]. Ramlow va uning hamkasblari o‘z maqolalarida keng tarqalgan tijorat ishlab chiqarishidagi to‘siqlarni ko‘rib chiqdilar va elektron to‘qimachilik texnologiyalari, energiya yig‘uvchi to‘qimachilik kabi energiya manbalari va simsiz quvvat uzatish sohasidagi ishlanmalarni muhokama qildilar [3].

To‘qimachilikning rivojlanish tarixi uzoq va keng qamrovli bo‘lib, ming yillarga borib taqaladi. Tarixdan oldingi davrning asosiy kiyimlaridan XXI asrning eng zamonaviy materiallarigacha, to‘qimachilik doimiy ravishda inson talablari va

texnik yutuqlarga aylandi. Qadimgi tsivilizatsiyalarda zig'ir, paxta va ipak kabi to'qimachilik asosiy o'rinni egallab, madaniy o'ziga xosliklarni va global savdo yo'llarini o'rnatgan. O'rta asrlar junning ustunligini olib keldi, uyg'onish davri esa mexanizatsiyalashgan to'quv dastgohlarini joriy qildi, bu esa sanoatlashtirishga yordam berdi. 19-asr sintetik ranglarning rivojlanishini va tikuv mashinalarining inqilobini olib keldi. 20-asr sintetik tolalar inqilobiga, texnik to'qimachilikning paydo bo'lishiga va raqamli bosib chiqarishning o'sishiga guvoh bo'ldi. 21-asrning diqqat markazida aqlli to'qimachilik, materiallarni elektronika, nanotexnologiya va barqarorlik bilan birlashtirib, innovatsiyalar chegaralarini oshirdi. Ushbu xronologik nuqtai nazar, insoniyat tarixining to'qimachilik to'qimachilik o'zgaruvchan vaqtlar, ehtiyojlar va imkoniyatlarga qanday qilib doimiy ravishda moslashganini ta'kidlaydi.

To'qimachilikning xronologik evolyutsiyasi, 1-rasmda ko'rsatilganidek, ming yillar davomida innovatsiyalar va madaniy taraqqiyotning ajoyib natijasidir.

1 – rasm. To'qimachilikning asrlar davomida xronologik rivojlanishi.

(Nazariy ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi)

To'qimachilikning tarixiy taraqqiyoti inson ijodi va texnologik taraqqiyot matolarning ishlab chiqarilishi va funkcionalligini doimiy ravishda o'zgartirganligini ko'rsatadi. Barqaror amaliyotlar, innovatsion materiallar va aqlli texnologiyalardagi to'qimachilik yutuqlari to'qimachilik biznesining kelajagini shakllantirishda davom etmoqda. Bundan tashqari, an'anaviy to'qimachilik bir qator dolzarb tashvishlarga ega, jumladan, ularning atrof-muhitga sezilarli ta'siri, isrofgarchilik amaliyotlarini ishlab chiqarish, kam resurslarga bog'liqlik, cheklangan foydalilik, barqarorlik yo'qligi va kimyoviy iste'mol, ishchilarning sharoitlari va iste'molchilarning xabardorligi bilan bog'liq muammolar. Ushbu to'siqlar to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, ishlatish va utilizatsiya qilishda yanada innovatsion va ekologik yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Texnologik yutuqlarni qabul qilish, barqaror amaliyotlarni amalga oshirish va xabardorlikni oshirish orqali to'qimachilik sanoati ushbu muammolarni kamaytirishi va yanada ma'suliyatli va istiqbolli to'qimachilik uchun yangi imkoniyat yaratishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekiston sanoati o'z taraqqiyotida ulkan sakrashga erishdi va to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari bo'yicha jahonning yetakchi eksportchilari qatoridan mustahkam o'rin oldi. "Made in Uzbekistan" brendi ostidagi mahsulotlarni ko'proq xaridorlar ko'paymoqda. Shu o'rinda Markaziy Osiyodagi to'qimachilik innovatsiyalari markazi hisoblangan CAITME ni aynan yangi ijod uyi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu markaz har yili juda ko'p innovatsiyaga xos to'qimachilik mahsulotlari ko'rgazmasini o'tkazib keladi. Bu mintaqadagi eng nufuzli xalqaro ko'rgazmalar bo'lib, uning yuqori maqomi UFI Butunjahon ko'rgazmalar assotsiatsiyasining mustaqil auditi tomonidan muntazam tasdiqlanadi. MDH mamlakatlaridagi shunga o'xshash tadbirlar orasida birinchi o'rinni egallaydi va Osiyo qit'asida ikkinchi o'rinda turadi. Bu jahon ishlab chiqaruvchilarining to'qimachilik mashinasozligi sohasida erishgan yutuqlari va ishlanmalarini tan olish va namoyish etish uchun maydon bo'lib, bu yerda har bir korxonaga kerakli asbob-uskunalar va butlovchi qismlarni topa oladi. Ko'rgazma hamkorlik va qo'shma ishlab chiqarishlar, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar bilan shug'ullanayotgan to'qimachilik mashinasozligining ko'plab yetakchilari uchun O'zbekiston bozoriga kirishi uchun o'ziga xos ko'priklar bo'ladi.

Taniqli nemis ishlab chiqaruvchisi Truetzschler paxta tolasini qayta ishlash uchun innovatsion yangi TC30i tarash mashinasini namoyish etgan, bu har qanday xomashyodan eng yaxshi sifat darajasiga erishish, operatoridan qat'i nazar, yuqori mahsuldorlik, sotilishi mumkin bo'lgan tozalangan materialdan oqilona foydalanish imkonini beradi. Global innovator, tola va kalavani qayta ishlash bo'yicha trend

o'rnatuvchi Saurer O'zbekistonda birinchi marta CAITME 2024 ko'rgazmasida Autoairo yuqori tezlikdagi texnologiyasini, yangi Zinser 51 halqa yigiruv mashinasini va Autocard SC 7 ni taqdim etgan. Albatta bunday ko'rgazmalarning joriy etilishi innovatsiyalarga bo'lgan imkoniyatlarni oshiradi. Bu esa uzoq muddatga tuzilgan strategiyalarni talab qiladi.

To'qimachilikning keyingi avlodining foydaliligi, barqarorligi va samaradorligini oshirish uchun bir nechta strategiyalar o'rganilmoqda. Ushbu strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. To'qimachilikda nanotexnologiya – Nanotolalar, nanozarrachalar va nano qoplamlarni to'qimachilik mahsulotlariga integratsiya qilish, ularning kuchini oshirish, chidamlilik, suv o'tkazuvchanligi va mikroblarga qarshi xususiyatlarni oshirish.

2. 3D bosib chiqarish – qo'shimcha ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanib, murakkab va moslashtirilgan dizaynga ega matolarni ishlab chiqarish, chiqindilarni minimallashtirish va tez prototiplashni ta'minlash.

3. Aqlli va funktsional to'qimachilik mahsulotlarini tayyorlash - yaxshilangan funktsionallikka ega to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun o'tkazuvchan tolalar va sensorlar kabi aqlli materiallardan foydalanish. Ushbu materiallar tana haroratini kuzatishi, namlikni aniqlashi, izolyatsiyani sozlashi va hatto harakat orqali elektr energiyasini ishlab chiqarishi mumkin.

4. Iste'moldan keyingi kiyimlarni qayta ishlash – Iste'moldan keyingi kiyimlarni qayta ishlash salohiyati to'qimachilik sanoatining atrof-muhitga ta'sirini yumshatish uchun muhim imkoniyat beradi. Iste'moldan keyingi kiyimlarni qayta ishlash muhim ahamiyatga ega bo'ldi, chunki odamlar to'qimachilik chiqindilari bilan bog'liq muammolar va yanada barqaror usullarga bo'lgan ehtiyoj haqida ko'proq xabardor bo'lishadi. Bularga:

- mexanik qayta ishlash - ko'pincha paxta va junga asoslangan kiyimlar uchun qo'llaniladi. Biroq, aralashtirilgan yoki aralash tolali to'qimachilik uchun texnika tolalar xususiyatlarining o'zgarishi sababli qiyin bo'lishi mumkin.

- kimyoviy qayta ishlash – bu usul polyester va neylon kiyimlar uchun javob beradi. U aralash tolali to'qimachilik bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qodir, yangi tolalar ishlab chiqarish uchun mos xom ashyoni ta'minlaydi.

- yuqori ishlab chiqarish – u rejalashtirilgan eskirishga qarshi turish va barqaror yo'llarga o'tishni rag'batlantirish orqali beshikdan beshigacha falsafani qo'llab-quvvatlaydi. Daromadga asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini to'qimachilik chiqindilaridan yangi tovarlar, yashil ish o'rinlari va brend qiymatini ishlab chiqish uchun foydalanadi

- to'qimachilikdan to'qimachilikni qayta ishlash – ushbu strategiya alohida to'qimachilik turlarini yangi kiyimga qayta ishlashga urg'u beradi.

To'qimachilikning kelajagi juda istiqbolli, chunki u kelajak avlod talablarini qondirish uchun raqamlashtirish sharoiti ehtiyojlarini qondirish uchun texnologiya, barqarorlik va funkcionallikni birlashtiradi. Hozirgi kunda to'qimachilik sanoatida ko'plab imkoniyatlar mavjud, chunki texnologiyani muntazam foydalanishga muammosiz qo'shadigan aqlli to'qimachilikdan tortib, yaxshi sifat uchun nanotexnologiya bilan to'ldirilgan matolargacha. Aqlli to'qimachilik, barqaror materiallar, nanotexnologiya, 3D bosib chiqarish, ilg'or bo'yash texnikasi, shaklni saqlaydigan matolar va biologik parchalanadigan elektronika kelgusi yillarda to'qimachilik sanoatiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi innovatsion yangiliklardir. Biroq, bu ajoyib rivojlanish qiyinchiliklardan xoli emas. Ilg'or texnologiyalar va iqtisodiy samaradorlikni sinchkovlik bilan muvozanatlashni talab qiladigan yangi avlod to'qimachilikni rivojlantirish uchun tadqiqot va ishlanmalarga katta sarmoya kiritish zarur. Ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik ta'sirini kamaytirish bilan bir qatorda, ularning sog'lig'i va shaxsiy hayoti nuqtai nazaridan foydalanuvchi xavfsizligini ta'minlash muhim ustuvor vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- 1.K. Cherenack , L. Van Pieteron Aqlli to'qimachilik: muammolar va imkoniyatlar. Science Direct , 112 (9) (2012)
2. AS Faruk , P. Zhang Shaxsiy salomatlik monitoringi, yordamchi robototexnika va aloqa uchun yangi avlod taqiladigan elektronika istiqbollari bo'yicha keng qamrovli sharh. Sensorli aktuatorlar A: fizik. (2022 yil)
3. H. Ramlow , KL Andrade , APS Immich Aqlli to'qimachilik: xromli to'qimachilik bo'yicha so'nggi yutuqlarga umumiy nuqtai J. Matn. Inst. , 112 (1) (2021 yil) , 152-171 – betlar